

QARAQALPAQ MILLIY MUZIKA JÁMIYETINIŇ MÁDENIY ÓZINE TÁN QÁSIYETLERI

Orazalieva Raziya Romanovna

Genjebaeva Nursulhw Asqarbay qızı

Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14329477>

Anotatsiya. Bul maqalada Qaraqalpaq milliy muzika jámiyetiniň mádeniy ózine tán qásiyetleri, XX asrdiň baslarında Qaraqalpaq muzikasi milliy mádeniyati haqqında sóz etilgen.

Gilt sózler: milliy muzika, úrp-ádetler, ritmik, xor, saz ásbaplar.

CULTURAL IDENTITY OF THE KARAKALPAK NATIONAL MUSICAL COMMUNITY

Abstract. This article discusses the cultural identity of the Karakalpak national musical community, the national culture of Karakalpak music at the beginning of the 20th century.

Keywords: national music, traditions, rhythmic, choir.

КУЛЬТУРОЛОГ КАРАКАЛПАКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Аннотация. В данной статье описываются особенности Каракалпакского национального музыкального общества, национальной музыкальной культуры Каракалпаккии в начале 20 века.

Ключевые слова: национальная музыка, традиции, ритмика, хорал.

Qaraqalpaq milliy muzikası bay hám túrli túsli bolıp, tiykarinan Ózbekstanniň Qaraqalpaqstan Respublikasında jasawshı qaraqalpaq xalqınıň mádeniy miyrasın sáwlelendiredi.

Qaraqalpaq milliy muzikasi áyyemgi tariyxqa iye bolip onıń rawajlanıwında xalqınıň úrp-ádetleri, dásturleri hám turmis táriziniń tásiri ulken bolǵan. Qaraqalpaq muzikasi tiykarinan awizeki úrp-ádetlerge tiykarlanǵan bolip, áyyem zamanlardan baslap formalanıp óziniń ózine tán qásiyetlerin aqlap qalǵan. Qaraqalpaq milliy muzikasi rawajalanıwi ózine tán basqıshlardan ótken.

Xalqınıň áyyemgi trumis tárizinen kelip shıǵıp dáslepki muzikalıq formalar awizeki jol menen áwladtan áwladqa ótken. Usi muzikalar tiykarinan ritmik hám xorda tiykarlanǵan bolip, awizeki atqariw usilında atqarılǵan. Usi menen birge Qaraqalpaq muzikasınıń ózine tán ásbapları dáp, rubob, duwtar, zurna, siyaqlı muzikalıq ásbaplar hám bul dáwrde keń tarqalǵan.

XIX asrdiń aqirina kelip Qaraqalpaq muzikası óziniń kóplep xalq muzikalari hám ritmik formaları menen ataqlı boldı.

XX asrdiń baslarında Qaraqalpaq muzikası milliy mádeniyatiniń bir bólegi sipatında rawajlanıp muzikalıq shıǵarmalardı jazıp alıw dirijorlıq hám atqariwshılıq óneri jánede keńeygen.

Sol dáwrde Qaraqalpaq muzika óneri óziniń zamanawiy formaların dirijorlıq ham muzikalıq atqariw joli tarawında rawajlanıwları bastan keshirdi. Solay etip Qaraqalpaq muzikası áyyemgi dawrlerge barıp taqaladı, biraq oniń ilimiy tárepten tán alınǵan formaları 19-20 asrlerde rawajlanıp barǵan.

Qaraqalpaq milliy muzikası óziniń tariyxıy rawajlanıwında túrli ózgerislerge ushraǵan.

Házirgi hám aldingi Qaraqalpaq milliy muzikası ortasındaǵı parqlardı tómendegishe ajratıw múmkin. Aldingi dáwirlerde qaraqalpaq milliy muzikası kóbirek milliy formalarǵa ózine tán xalq muzikası hám dástúrlerge tiykarlanǵan edi. Dáslepki dáwirde muzikada qosıqlar, atqariwlar hám xalıq oyınları keń tarqalǵan. Bul muzikalar kóbinshe awızeki ańlatpa arqalı áwladtan-áwladqa ótken hám kóp jaǵdaylarda islew berilmegen edi. Al haázirgi Qaraqalpaq milliy muzikası milliy elementlerin saqlap qalǵan bolsa-da zamanawiy texnologiyalar va global muzikalıq tásirler sebepli túrli janrlar (pop rock rap hám basqalar) hám usıllar kirip keldi. Bul muzikada simfonik orkestrlar elektron muzika elementleri hám xalıq muzikasiniń sintezi kóbirek ushraydı. jánede qaraqalpaq milliy muzikasında kóbirek milliy saz ásbapları isletilgen. Olar xalqtıń kúndelikli ómiri máresimler hám bayramlarǵa say ráwishte isletilgen. Házirgi kúnde milliy ásbaplar menen birge modern elektron ásbaplar, gitara, klaviatura hám basqa zamanawiy muzika ásbapları keń qollaniladı. Bul bolsa muzikaniń túrli janrlar menen uyǵınlasıwına imkan jaratıp beredi.

Muzika tiykarınan konseptual hám lirik bolıp xalq ómiri tabiyat siyaqlı temalardı óz ishine alǵan. Qosıqlar hám namalar kóbinshe kollektiv jandasiw hám jańa formalar máselen konsertler muzikalıq video klipler hám massalıq ulıwmalıq axborot quralları arqalı muzikani tarqatıw ken tarqalǵan. Lirik temalar elege shekem zárúr bolsada jańa zamanawiy temalar social hám siyasiy máseleler de muzikada ańlatılǵan. Qaraqalpaq muzikası ózine tán kóbirek máhálle hám xalq dástúrlerine tiykarlanǵan bolıp, átiraptaǵı mámleketler muzikasınan kemrek tásirlenedi. Global mádeniyat hám texnologiyalardıń táseri astında Qaraqalpaq muzikası jáhán muzikalıq tendensiyalarına maslasqan. Bul bolsa túrli muzikalıq janrlardıń bir-birine qosılıwı hám jańa formalardıń payda bolıwına alıp keledi. Solay eken Qaraqalpaq milliy muzikasiniń házirgi hám aldingi parqları kóplep tarawlarda ózgerislerdi kórsetedi. Biraq milliy dástúrler hám muzikaniń ózine tán ekenligi házirge shekem saqlanıp qalǵan.

Milliy muzikada duwtar, qobız (tarlı ásbap) hám túrli urıp shertiletin ásbaplar bar.

Qaraqalpaq muzikası vokal hám saz ásbap formaların óz ishine aladı, temalar kóbinshe tábiyat, muhabbat, hám adamlardıń turmis tárizinen kelip shiqqan halda kúndelikli ómirge qaratilǵan boladı. Olardıń úrp ádetlerinde muzika menen atqarılǵan dastanlar hám úrp-ádetke aylanǵan dástur qosıqlar da eń kóp áhmiyetke iye .Bul qosıqlardıń bizge shekem jetip keliwine kóplegen insanlardıń miyneti singen.Qaraqalpaq milliy muzikasına miyneti singen insanlar awir miynetti óz ómiriniń ajralmas bólegi qılıp , onıń muzıkaga shuqir tásir kórsetken shaxslar kóbinese xalqtıń awir jaǵdayların , miynetin hám olardıń ómirlik tájriyelerin kórsetetuǵın qosıqlar jaratadı.

Bunday muzıkada tiykarinan adamlardıń ómirdegi gúres, qiyinshılıqlar hám miynetke bolǵan húrmet sáwlelengen Qaraqalpaq xalq muzikasında ásirese xalq qosıqları hám muzikalari miynet penen baylanisli temalar kóplep qosıqlarda tilge alinadi.Misali ushin ónermentler diyqanlar shárwadarlar issiler miyneti menen turmis tárizi haqındaǵı qosıqlar kóbinshe qahramanliq pidayiliq hám ápiwayi insanlardıń batirligi menen tolip tola boladi. Bul muzikalar xalqtıń kúshli shidamliligın tábiyiy sharayatlarǵa qarsi gúresiw qábiliyetin sáwlelendiredi.

Qaraqalpaq milliy muzikasındaǵı bul miynet ruwxin hám insanlardıń óz miynetine bolǵan múnásebetin ásirese qosıqlar muzikalar arqali seziw múmkin.Olar óz ómirindegi awirliqlardi muzikalıq aynada sáwlelendirip , kóplep áwladlarǵa miyras qilip qalǵan.Qaraqalpaq milliy muzikasiniń jaraliwi , uliwma alǵanda uzaq tariyxiy proces hám kóplep mádeniy tásirler hám kóplep mádeniy tásirlerdiń nátiyjesi.Bul muzika Qaraqalpaq xalqiniń tariyxiy , siyasiy hám mádeniy ózine tán qásiyetlerin sáwlelendirgen, ózine tán muzikalıq úrp-ádetler hám formalarǵa iye bolǵan bay hám túrli-túslı janr.Onıń jaraliw procesi bir neshe tiykarlar menen baylanisli.

Qaraqalpaq muzikasiniń tiykari áyyemgi qádimgi hám bay folklorǵa tiykarinan awizeki úrp-ádetlerge tayanǵan. Qaraqalpaq xalqiniń tariyxi hám turmis tárisinen sonıń menen birge usi jerdiń tábiyati hám klimati , olar jasaǵan siyasiy shárayatlar hám bólek etnik toparlardıń táhiri bul muzikaniń formalaniwına tásir kórsetken.Bul xalqtıń asaw tárizin miynetin diniy etiqadların hám siyasiy ómirin sáwlelendiriwshi muzikalıq mativlar hám janrlar júzege kelgen.Qaraqalpaq muzikasiniń tiykarǵı formalarinan biri xalq qosıqları bolip olar awizeki úrp-ádetler arqali áwladtan-áwladqa ótip kelgen. Qosıqlar tiykarinan turli siyasiy jaǵdaylar (bayramlar,toylar,jasaw tárizi hám basqalar) hám tábiy waqiyalardi (jil fasllari,diyqanshiliq hám sharwashiliq temalari) sáwlelendirip beredi.Bul muzikalar ádette gúrriń qiliw hám sezimlerdi ańlatiw ushin isletilgen.

Qaraqalpaq milliy muzikasiniń jaraliwında milliy muzika ásbapları zárur ról oynagan.Muzikası túrli xalqlar hám mádenyatlar menen baylanista bolǵan , ásirese Orayliq Aziya hám Orta Aziya xalqları menen. Bul tásirler óz náwbetinde muzikaniń jańa formaların hám usılların jaratiwǵa alıp kelgen.Qaraqalpaq xalqiniń ózin ańlatiwda , olar kóbinese basqa xalqlar menen óz ara muzikalıq baylanislardi bekkemlegen.

Qaraqalpaq muzikasiniń jáne bir zárúr tárepi, oniń ritmik dúzilisi hám melodik qásiyetlerinen biri. Olardıń muzikada tez-tez ushraytuǵın xalq awizeki ańlatpalari hám iri folklor qosıqlari kóbinese keń qamrawli ritmik dúzilmeler hám sózlerdiń ózine tán uyǵınlıǵı menen ajralıp turadı. Qaraqalpaq muzikasiniń rawajlanıwında xalq miyneti hám siyasiy ómiriniń ornı júda úlken. Muzikalar kóbinese diyqanshiliq sharwashilq hám turmistaǵı basqa ápiwayı jaǵdaylar menen baylanisli bolıp, miynetti qiyinshiliqlardi hám dóretiwshilikti sáwlelendirgen. Qaraqalpaq milliy muzikasi óziniń tariyxı folklori hám mádeniyatin muzikalıq formalar arqalı ańlatıwda dawam etken. Bul muzikaniń jaratılıw procesi uzaq waqt dawam etken, hám oni jaratıwda xalqniń ózine tán miyneti, mádeniyati hám tábiyiy shárayatlari zárur áhmiyetke iye bolǵan, Búungi kúnde bul muzika Qaraqalpaq xalqiniń mádeniy miyrasi hám milliy ańlatpasi sipatında saqlanıp kelmekte.

Hár bir jaralǵan qosıq óz ornı bar jánede úlken áhmiyetke iye bolıp keledi. Misali: "Háwjar" – bul qosıq dástur qosıqlar qatarına kirip qızlar uzatılıwında aytiladi. Qızlar úyinen uzatılıp baratırǵanda hawjar aytilatuǵın bolǵan. Jáne bir misal "Betashar"-bul qosıqta eskiden atababalarımızdan dástur bolıp kelgen qosıqlar qatarına kiredi. Bul qosıqtı úyge taza kelin túskende sol úydiń adamlari menen awildıń belgili adamlari menen aǵayın tuwisqanlari menen tanistiriw maqsetinde aytiladi. Bet asharda tanistirǵan adamlariniń minez qulqi aytilip tanistiriladi. Bet ashardida shayirliqqa uqipi bar adamlar ǵana ayta aladi. Eń dáslep taza túsken kelinge aqıl-násiyatlar aytiladi. Bul aqıl-násiyatlarda kelindi adamgershilikke dosliqqa sabirliliqqa miynet súyghshlikke shaqradi. Eń aqırında kelinniń beti ashiladi. Hár bir adam qısqaşa tanistirilsada sol azǵana sóz benen adamǵa kórkem obraz beredi. Sol qatarda "Háyyiw"de dástur qosıqlar qatarına kiredi. Bul qosıq qaraqalpaq xalqiniń milliy qosıqlarınan biri bolıp qosıq jas náresteniń óziniń anasınan estetúǵın eń birinshi qosıǵı. Bul qosıqta ana perzentine baxt, mol-irisqi nesiybe, amanlıq tilep alladan soraydı. Usılay qaraqalpaq xalqiniń milliy eski atababalardan házirge shekem ásirlerden-ásirlerge jetip kelgen qosıqlari tereń mánige aylanıp kelmekte. Muzika jamiyettiń mádeniy ózine tán qásiyetin saqlap qalǵan halda, shuqır sezimlerdi sáwlelendiredi hám shıǵarmalardi quramalı irǵaqlardan paydalanıwı menen ajralıp turadı. Festivallar hám jıynalısar tez-tez usı muzikalıq úrp – ádetlerdi sáwlelendirip, sociallıq baylanıslardi hám mádeniy baylanıslardi bekkemleydi.

Qaraqalpaq milliy muzikasında bir qansha milliy saz ásbapları da bar bolıp, olardıń hár biri mádeniyattiń ózine tán sesine úlken úles qosadı.

Tiykarǵı saz ásbaplarına tómendegiler kiredi:

1. Duwtar- Qaraqalpaq muzikasında belgili orın tutatuǵın, óziniń seslik kóp qırları menen belgili bolǵan eki tarlı saz ásbapı. Bul saz ásbaptı shertetuǵın atqariwshilardi baqsılar dep aytatuǵın bolǵan. Baqsılar duwtarda dástanlardi hár túrli aqıl násiyat qosıqlardi atqaratuǵın bolǵan.

Duwtarda kóbinese ashikliq dástanlar aytilatuđın bolđan. Awillarda toylar otirislar beriletin waqitta baqsilardi shaqrp ortaga ot jađip keshte qur bolatin bolđan baqsilar sol qurdi aylanip tańga shekem qosiq dástanlardi xaliqqa aytip bergen. Baqsilar qaraqalpaq xalqiniń ásirlerden- ásirlerge kiyatirđan úrp-ádetleriniń saqlanip qaliniliwina hám bizge shekem jetip keliwine úlken úles qosqan insanlar bolip esaplanadi. Sebebi olardiń dóretken qosiqqlarında sol waqıttađı qaraqalpaq xalqiniń turmis tárizi kún keshirmeleri hám qarapayim xalqıń ómirin sáwlelendirip bergen. Baqsilar óz sózlerin qosiq qatarlari yamasa namalar arqali jetkerip bergen. Olar qiyin jađdaylardan ańsatliq penen ózleriniń ónerleri yamasa sózge sheshenligi arqali shiđip ketken.

Basina qanday múshkil is tússede olar sol waqıttađı jađdayin qosiq qatarlari hám namalar arqali túsendirip aytip bergen. Solay eken hár bir jaralđan nama óz tariyxına iye.

2. Qobiz-at terisinen jasalđan ásbap muzikada qollanıladi. Qobiz turkiy xaliqlardiń eń súyikli saz ásbabi bolip esaplanadi. Bul formadađı saz ázbap qirđizlarda qomuz al ózbek qazaq qaraqapaqlarda qobiz tarli saz ásbabi esasında tanılđan. ráwiyatlarđa qarađanda qobizdi Qorqit ata jasađan deydi. Oniń formasi uliwma uzınlıđı 700mm oyma kesesi haám jay formasında bugilgen juwan dástesı attıń qılınan jasalđan eki tari bar. Qobizda jirawlar jirlaytuđın bolđan. Olar batirliq qaharmanliq dástanlardi aytadi.

3. Balaban-shuqır, sıńırılđan dawıslardi shıđaratuđın, xalq muzikasında keń qollanılatuđın tarli ásbap.

4. Shinqobiz-bul az ásbap plastinka yamasa tađa tárizli bolip keledi. Ol súyek ađash yáki qamis metaldan jasaladi. Bul saz ásbap hár millette hár túrli atlar menen taralđan. bul ásbapti tiserimizdin arasına qoyip oniń tilshesin barmaqqlar járdeminde tartip shertiw múmkin. Bul ásbapti kóbinese háyel qizlarimiz shertetuđın bolđan. Házirgi waqıtta ózbekistan respublikası aymađında keńnen taralđan bulardan Surxandarya, Qashqadarya, Qaraqalpaqstan respublikasında sonıń menen birge Samarqand Buxara wálayatlarında da ushrap turadi.

Bul saz ásbaplar kóbinshe birgelikte shertilip, qaraqalpaq xalqiniń mádeniy miyrasın sáwlelendiredi. Qaraqalpaq milliy muzikasi jámiyetiniń qaraqalpaq xalqiniń mádeniy kóz qaraslari, tariyxıy tájriybeleri tiykarında qaliplesken hám ózine tán qásiyetlerdi óz ishine aladi.

Xalq awizeki hám mádeniy tariyxı qaraqalpaq xalq muzikasi tariyxıy hám mádeniy tájriybelerge tiykarlanadi. Bul muzika usili xalqıń ázeliy tártip qađiydaların ruwxıy qádiriyatların ózinde sáwlelendirdi xalqı birligin ornatti. Qaraqalpaq milliy muzikasında xalqıń kúndelikli turmis tárizi, tábiy ortalıđı táriyplengen. Xalqı dástan hám xalqı shayirlariniń sózlerinde óz milliy muzikasın sáwlelendiredi. Bul arqali olar xalqıń tariyxıy izlerin, qaharmanliq dástanların, gúrrińlerin áwladtan áwladqa ótkerip kelgen. Muzika strukturalari hám atqariw sheberligine kelsek qaraqalpaq milliy muzikasın ayriqsha sesler uqsaslıđı hám ritmik ayriqshalıqlarđa, muzika

usilina iye. Misali: Balaban , qobiz , duwtar siyaqli ásbaplarda ayriqsha dawislarǵa iye. Forma Tarepten túrlishe bolǵan hám jeke atqariwshi hám ansambl atqariwlarında qollanilatúǵın tarlı ásbaplari kóbinese birgelikte shertilip , qaraqalpaq xalqınıń mádeniy miyrasların sáwlelendiriwshi bay dawisli qosıqlar jaratadı.

Milliy muzika jámiyetke bir qansha payda keltiredi sebebi muzikaniń jámiyettegi roli hám áhmiyetin tómendegishe kórsetiw múmkin:

Mádeniy miyrasti saqlaw hám rawajlandiriw:Qaraqalpaq milliy muzikasi xalqınıń tariyxıy hám mádeniy miyrasin saqlawda úlken rol oynaydı.Ol arqalı áwladtan áwladqa ótken qádiriyatlar úrp- ádetler hám dástúrler jámiyettiń mádeniy baylıǵın quraydı.Muzika xalqtıń milliy ózligin formalastıradı hám olardı birlestiredi.milliy muzikalar jasları tárbıyalawda zárúr áhmiyetke iye.

Olar arqalı jaslar óz xalqınıń mádeniy miyrasi menen tanısadı,muzikalıq estetikani úyrenedi hám milli ańlatpalardı rawajlandıradı. Sol menen birge muzikalıq mánáwiy áhmiyeti jaslar ushin tuwri joldi tańlawda járdem berdi.Qaraqalpaq milliy muzikasi insan ruwxıyatına unamli tásir kórsetedi. Muzikaniń melodiya hám ritmi tiykarınan xalq qosıqları hám namalardıǵı sezimler tińlawshiniń ishki dunyasına shuqır kirip ruwxıy jaǵdayın formalastıradı. Bul bolsa stresti kemeytiriw keypiyatti kóteriń hám ruwxıy turaqlılıqtı táminlewde járdem beredi. Milliy muzikaniń toparda atqarılıwı ásirese xalq muzikasi hám qosıqlarda jámiyetti birlestiredi. Konertler máresimler hám bayramlarda muzikaniń atqarılıwı adamlardı bir-birine jaqınlastıradı, toparlıq ruwxı bekkemleydi hám uliwmalıq qádiriyatlardı tárbıyalaydı.Qaraqalpaq milliy muzikasi óziniń kem ushraytuǵınlıǵı menen turistler ushin qizıǵarlı bolıwı múmkin.

Muzikalıq tádbirler festivallar turizmdi rawajlandıradı bul bolsa máhálle ekonomikasına payda keltiredi. Milliy muzikaniń eksporti hám oniń xalıqaralıq maydanda tanılıwı hám ekonomikaniń rawajlanıwınıń bir bólegi bolıwı múmkin.Muzika óneri jámiyette unamli pikrlewdi rawajlandıradı. Muzikalıq atqariw hám dóretiwshilik ásirese jaslarda ózine tán sociallıq hám mánáwiy kónlikpelerdi formalastıradı. Sonıń menen birge muzikalıq toparlar hám gruppalar adamlardı birlestiredi, dóretiwshilik iskerligin rawajlantıradı. Sonday etip, Qaraqalpaq milliy muzikasi jámiyetke tek mádeniy miyrasti saqlaw emes balkim ruwxıy socialhám ekonomikalıq rawajlandiriwushin úlken rol oynaydı. Ol xalqtı birlestiredi jasları tárbıyalaydı dóretiwshilik hám intelektual rawajlanıwdı qollap quwatlaydı.

REFERENCES

1. Алламуратов А., Доспанов О., Тилеумуратов Г. Қарақалпақша көркем-өнер атамаларның сөзилігі. Нókис 1995.

2. Алламуратов А. «Қарақалпақстан искуствасының тарийхынан» «Қарақалпақстан баспасы» Нөкис 1968.
3. Shaxnoza T., Rayhan K. JOYBARLARDIN SHÓLKEMLESTIRIWSHI STRUKTURALARI //NEW RENASSAINCE CONFERENCE. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 124-128.
4. Азимов Б.Г. Нравственное воспитание молодежи средствами народной музыки на материале музыкальной самодеятельности ПТУ Республики Узбекистан: дисс. канд. пед наук. Т; ТДПИ 1991.
5. Аҳмедова З.К. Миллий мусика маданияти ва унинг ёшлар маънавиятини шакллантиришдаги роли. Фалсафа.ф.н.илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс автореферати. Т., 2011.
6. Tajimuratova S. BASQARIW DÁREJESIN ILIMIY DÁREJEDE RAWAJLANDIRIW //NRJ. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 24-27.
7. Saġınbaevna T. S. et al. NODAVLAT VA JAMOAT TASHKIOTLARI FAOLIYATI VA IJODIY JAMOALARNI BOSHQARISH. – 2024.